

NOȚIUNEA ȘI CARACTERISTICA LEGITIMEI APĂRĂRI CONFORM LEGISLAȚIEI PENALE AUTOHTONE

Stanislav ODAJIU

Academia de Studii Economice din Moldova

Studiul respectiv se referă la instituția legitimei apărări, în special chestiunile ce țin de noțiunea și caracteristica legitimei apărări conform legislației penale autohtone. Un rol aparte este oferit utilității instituției respective. Legitima apărare este deci o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei și nu proclamarea unui drept de a săvârși fapte prevăzute de legea penală.

Cuvinte-cheie: legitima apărare; cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei.

THE NOTION AND THE CHARACTERISTICS OF THE LEGITIMATE DEFENSE ACCORDING TO THE AUTHENTIC CRIMINAL LEGISLATION

This study refers to the institution of legitimate defense, in particular the issues related to the notion and characteristic of legitimate defense according to the domestic criminal law. A special role is given to the utility of the respective institution. Legitimate defense is therefore a cause of the criminal offense of the deed and not the proclamation of a right to commit deeds under the criminal law.

Keywords: legitimate defense; the cause of the criminal offense of the deed.

Este de menționat că viața, sănătatea, libertatea oamenilor sunt apărate prin incriminarea acestor fapte care le aduc atingere. Persoana umană este deci apărată preventiv de orice violare a drepturilor sale esențiale prin incriminarea tuturor faptelor ce le-ar putea leza, iar în cazul în care este amenințată în aceste drepturi, se poate recurge la sprijinul autorităților de stat pentru înlăturarea pericolului ivit. Ordinea de drept nu permite însă vreunei persoane să-și facă dreptate singură, justiția privată fiind incompatibilă cu sistemul nostru de drept.

Sunt totuși situații excepționale când o persoană (sau un interes obștesc) este victima unei agresiuni și când, în fața unui pericol iminent, lipsind posibilitatea de a se face apel la intervenția autorităților, nu există alt mijloc pentru evitarea vătămării decât săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală [1].

Victima este pusă în alternativă fie de a rămâne pasivă, suportând consecințele vătămătoare ale agresiunii, fie să devină activă zădărniciind atacul agresorului printr-o apărare dăunătoare acestuia din urmă. În fața pericolului existent, a perspectivei suportării unor consecințe de multe ori iremediabile, persoana va reacționa așa cum îi dictează pe moment firescul instinct de conservare [2].

Riposta, act voluntar, nu este deci rezultatul alterării activității de control a inteligenței, a factorului intelectual, ci un act conștient în care se apreciază consecințele lui nocive, ne dorite, dar impus tocmai prin fapta agresorului [3].

Actul este săvârșit cu conștiință și dorință, este comis cu intenție. Cu toate acestea, fapta de apărare săvârșită în condițiile legii nu poate fi considerată a fi comisă cu vinovăție.

Legiuitorul a ținut seama de această realitate obiectivă și prin art. 36 CP al Republicii Moldova a stipulat că, în asemenea caz, apărarea este legitimă și că fapta prevăzută de legea penală săvârșită în condițiile legitimei apărări nu constituie infracțiune. Potrivit acestui text, nu constituie infracțiune acțiunea care, deși întrunește trăsăturile unei fapte, prevăzute de Partea specială a CP, ea a fost săvârșită în stare de legitimă apărare, adică pentru apărarea intereselor Republicii Moldova, a intereselor obștești, a persoanei sau a dreptului celui ce se apără ori ale unei altei persoane împotriva unui atac social-periculos, prin cauzare unei vătămări celui care atacă, dacă n-au fost depășite limitele legitimei apărări.

Atunci când prevederile legislației penale a Republicii Moldova nu stipulează expres condițiile privind legitima apărare, legiuitorul român definește această instituție de drept prin prisma condițiilor atacului social-periculos.

Conform art. 44 CP Român, o faptă se consideră comisă în legitimă apărare atunci când săvârșirea ei a fost necesară pentru înlăturarea unui atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva făptuitorului, a altei persoane sau împotriva unui interes obștesc, care punea în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obștesc.

Ceea ce caracterizează starea de legitimă apărare este existența unei agresiuni, a unui atac care pune în pericol grav persoana și drepturile acestuia ori un interes obștesc și care creează necesitatea unei acțiuni de apărare imediată, adică de înlăturare a atacului înainte ca acesta să vătămă valorile amenințate. Persoana astfel amenințată sau o altă persoană aflată

în preajmă, este constrânsă de necesitatea respingerii atacului săvârșind, împotriva voinței sale, o faptă prevăzută de legea penală [4].

Existența stării de legitima apărare face ca faptă săvârșită pentru înlăturarea atacului să nu constituie infracțiune, deoarece persoana care a săvârșit-o nu a acționat cu voința liberă, ci constrânsă de nevoia de a se apăra pe sine, de a apăra o altă persoană sau un interes obșteșc [5].

Dacă cetățenilor le-ar fi interzis să se apere, acest lucru ar fi favorizat atacurile infractorilor, fapt ce ar ușura considerabil comiterea crimelor [6].

Fiind cea mai activă metodă de luptă împotriva acțiunilor social-periculoase, legitima apărare înlătură atentatul și nu permite cauzarea unor daune relațiilor sociale. Acest lucru se realizează prin aducerea atacantului într-o așa stare, în care el forțat este lipsit de posibilitatea de a continua acțiunea criminală. Legitima apărare e o metodă eficientă de preîntâmpinare a acțiunilor social-periculoase, în special a manifestărilor criminale, deoarece influențează disciplinar acei cetățeni care sunt capabili de a încălca ordinea legală. Legitima apărare educă oamenii în spiritul interzicerii acțiunilor antisociale și infracțiunilor, formează conștiința de datorie civică și calități morale înalte [7].

Pentru cetățeni, posibilitatea de a acționa în stare de legitima apărare este un drept. Refuzul de a folosi acest drept poate duce doar la o condamnare morală. În același timp, pentru o anumită categorie de persoane, realizarea apărării și apărarea intereselor de stat, obștești și a intereselor altor cetățeni este o obligație legală. Conform statutului disciplinar al Forțelor Armate, militarii sunt obligați să curme atentatele asupra ordinii publice. Lucrătorii serviciilor de pază sunt obligați să protejeze bunurile, paza cărora le este încredințată. Realizarea legitimei apărări devine o obligație și în cazurile când atentatul este periculos pentru viața persoanei supuse atacului, dar nu pune în mare pericol viața terței persoane. De exemplu: În largul mării o persoană încearcă să înecă o altă persoană, pe alături trece o barcă și pasagerii ei au posibilitatea de a-l salva, fără a-și pune în pericol propria persoană. În acest caz, ei sunt obligați să facă acest lucru. Neîndeplinirea obligației de legitima apărare duce la pedepsirea penală sau disciplinară a terței persoane [8].

Apărând activ interesele societății în general și a cetățenilor în parte de atentatele criminale, oamenii acordă statului un mare ajutor în lupta contra criminalității. Acest ajutor se exprimă mai întâi prin faptul că datorită intervenției active a cetățenilor infractorilor nu le reușește să ducă până la capăt intenția lor criminală. Oponerea unei rezistențe considerabile, de către cetățeni, elementelor antisociale adeseori este însoțită de o daună considerabilă, însă împiedică cauzarea unei daune infracționale [9].

Prevederi asemănătoare conține și legislația Rusi-

ei. Conform art. 37 CP, nu se consideră infracțiune cauzarea unei daune atacantului în momentul apărării persoanei sau drepturilor celui ce se apără sau terțelor persoane, intereselor societății sau statului protejate de lege contra atentatelor social-periculoase, dacă nu au fost depășite limitele legitimei apărări.

Esența legitimei apărări constă în realizarea de către persoană a dreptului său la apărare contra atentatului social-periculos, prin cauzarea unei daune celui ce l-a atacat [10].

Codul penal al Estoniei prevede în art.13 alin.(1) că legitima apărare este respingerea atentatului nelegitim care pune în pericol pe cel ce se apără sau o altă persoană, sau dreptul acestora, sau dreptul unei întreprinderi, instituții sau organizații, sau interesele statului.

Fapta comisă în stare de legitima apărare, inclusiv cauzarea daunei atacantului, este legitimă dacă nu au fost depășite limitele legitimei apărări.

Temeiul instituției legitimei apărări drept cauză care împiedică constituirea infracțiunii îl constituie atât lipsa de pericol social al acțiunii de apărare, cât și lipsa de culpabilitate a celui care o realizează prin intermediul săvârșirii unor fapte prevăzute de legea penală.

După cum remarcă majoritatea autorilor moderni, în cazul legitimei apărări, fapta este considerată ca socialmente utilă.

Sub acest aspect – acceptat de majoritatea autorilor – vinovăția persoanei care exercită actele de apărare este eliminată ca rezultat al unei constrângeri externe venite din partea atacantului. Într-adevăr, și indiferent de gradul de constrângere reală pe care-l exercită atacul asupra conștiinței și voinței făptuitorului, este evident că reacția acestora nu întrunește condiția unei intenții vinovate, adică a unui dol penal caracterizat prin *animus nocendi*, ci pe aceea a unei atitudini conștiente de autoapărare caracterizată prin *animus defendendi* și că această poziție subiectivă departe de a exprima o stare de antisociabilitate se manifestă, dimpotrivă, ca o reacție psihică normală a oricărei persoane care se află în fața unui pericol grav [11].

Legiuitorul a ținut seama de această realitate obiectivă și de aceea a considerat că vinovăția, potrivit legii penale, este exclusă în toate cazurile în care făptuitorul, deși acționează cu conștiință și voință o face sub presiunea unei constrângeri. Necesitatea care determină recurgerea la apărare învederează că riposta celui atacat nu urmărește prejudicierea unor valori protejate de lege [12].

Rezultă că, în mod logic, nu se poate concepe ca acțiunea întreprinsă pentru împiedicarea unui act injust să fie apreciată ca prezentând pericol social, deși ea prezintă un pericol material, fizic [13].

S-a pus și continuă să se pună întrebarea de ce legea penală consideră că nu există vinovăție, că lip-

sește trăsătura esențială a vinovăției, în cazul faptelor săvârșite în starea de legitimă apărare. În literatura juridică s-a susținut, și se mai susține încă de unii autori, că legitima apărare constituie un drept, o cauză justificativă și deci nu poate exista comportarea ilicită, nu poate exista vinovăție, atunci când o persoană exercită un drept, când invocă o cauză justificativă. Această părere idealistă este științific lipsită de temei, fiindcă susținerea ei repune în discuție perimata teorie a dreptului natural – în concepția celor care consideră că un atare drept de apărare stă deasupra legii – sau conduce la atribuirea unui interes greșit noțiune de „cauză justificativă” – în concepția celor care pretind că dreptul de apărare ar decurge din dispoziția legii penale, care prevede starea de legitimă apărare.

Legea penală, pentru a fi dreaptă și eficace, nu stabilește îngrădiri decât pentru acele comportări omenești care trebuie și pot fi respectate. Ea nu poate impune unei persoane să aștepte inertă lezarea sau pieirea sa, sub sancțiunea unei pedepse [14].

O astfel de lege ar fi absurdă și neputincioasă. Legiuitorul, din toate timpurile, a ținut seama de această realitate obiectivă și de aceea a considerat că vinovăția, potrivit legii penale, este exclusă în toate cazurile în care făptuitorul acționează sub presiunea constrângerii. Este evident că numai prevederea expresă a legii împiedică caracterizarea faptei ca infracțiune, dar nu este mai puțin adevărat că nici nu s-ar fi putut impune exigența unei alte conduite [15].

O persoană nu poate fi considerată vinovată pentru că a săvârșit o faptă cu conștiință și voință, ci pentru că a comis-o în condiții în care avea posibilitatea unei determinări libere. Este vinovată pentru că a ales comportarea de încălcare a legii, dând preferință pornirilor și mobilurilor antisociale [16].

Or, condițiile în care a acționat persoana atacată sunt departe de a evidenția poziția condamabilă a infractorului față de relațiile sociale existente, mobilul faptei rezumându-se la înlăturarea pericolului existent, rezultat din agresiunea injustă. Victima agresiunii săvârșește fapta cu intenție, produce exact aceleași urmări pe care le-ar produce și fapta agresorului, numai că, în primul caz, victima este nevoită să acționeze într-un fel în care n-ar fi făcut-o niciodată în condiții normale, spre deosebire de agresor care, în deplină libertate de determinare, pune în aplicare un atac [17].

Legitima apărare ca o acțiune activă se exprimă prin curmare energică a atacului prin contra atac. Doar o apărare activă poate cu certitudine să prevină cauzarea unei daune relațiilor sociale. Astfel este greșită părerea unor lucrători practici, precum că prin apărare activă se înțelege contraatacul fără cauzarea unei daune [18]. Contradictoriu este tratată în literatura de specialitate ce prevede studii referitoare la instituția legitima apărare problema privind utilitatea socială a

apărării. Profesorul V.I. Teacenco susține: „legitima apărare educă oamenii în spiritul neadmiterii acțiunilor antisociale și deci este socialmente utilă” [19].

V. Dongoroz consideră însă: „Neîntemeiată este susținerea că legitima apărare s-ar justifica prin aceea că fapta săvârșită în atare legitimă apărare ar fi socialmente utilă. E greu să vorbești despre utilitate socială atunci când un om ridică viața altui om sau îi cauzează un alt rău. Uneori, fapta săvârșită în legitima apărare are ca rezultat uciderea unui om folositor societății, unui bun părinte de familie etc. sau cauzează o incapacitate de muncă permanentă unui lucrător evidențiat unui artist de merit etc. Unde este utilitatea socială în astfel de cazuri?! Fapta săvârșită în legitima apărare este, în majoritatea cazurilor, socialmente păgubitoare, dar omenește incoercibilă și deci juridic irepresibilă [20].

Înlăturarea caracterului penal al faptei în cazul legitimei apărări se întemeiază, după cum s-a arătat *supra*, pe absența trăsăturii esențiale a vinovăției, trăsătură fără de care nu poate exista infracțiune, iar absența acestei trăsături își găsește cauza în acțiunea de constrângere sub silnicia căreia s-a produs acțiunea de apărare. Așadar, constrângerea este explicația reală a caracterului pe care legea penală îl atribuie legitimei apărări.

Absența vinovăției atrage ca o consecință, după cum s-a mai spus, și lipsa, în concret, a trăsăturii esențiale a pericolului social necesar pentru existența unei infracțiuni, deoarece pericolul pe care îl prezintă fapta prevăzută de legea penală rămânând un simplu pericol material, atunci când fapta este săvârșită de o persoană constrânsă să se apere, deci fără vinovăție. Lipsa vinovăției în sensul legii penale în acțiunea de apărare face ca această faptă să nu prezinte nici pericol social [21].

Analizând fapta în condițiile în care s-au produs, căutând semnificația și valoarea ei socială în raport de fapta determinată, de agresiune, se constată că în relația agresiunea – apărare, agresiunea este prin definiție o faptă care prezintă pericol social, întrucât tinde să lezeze în mod injust valori ocrotite de lege [22].

Apărarea, din contra, tinde să ocrotească ceea ce însăși legea protejează prin întreaga ordine de drept, apărare care, în condițiile date, nu poate fi făcută, altfel, fără vătămarea agresorului. Necesitatea care determină recurgerea la apărare învederează că riposta celui atacat nu urmărește prejudicierea unor valori protejate de lege. Mobilul acestei acțiuni nu este decât respingerea unui atac injust și numai în măsura în care este necesar pentru salvarea dreptului amenințat.

Actul de apărare nu trezește dezaprobare în conștiința socială, pentru că nu aduce atingere relațiilor sociale existente, el corespunzând sentimentului de dreptate pe baza căruia se definesc exigențele care se transpun în norme obligatorii de conduită. Ca atare,

fapta săvârșită rămâne numai material, nu și social-periculoasă.

O mare importanță are utilizarea corectă a instituției legitimei apărări în ceea ce privește natura juridică a atacului respins. Unii autori consideră că legitima apărare poate fi folosită pentru respingerea oricărui atac social-periculos, inclusiv celui neinfrațional [23]. Alți autori consideră că legitima apărare poate fi utilizată doar în cadrul atacului infrațional [24].

În condițiile actuale, când progresul tehnico-științific a atins cote maxime, este răspândită utilizarea diferitelor dispozitive tehnice ce servesc la apărarea contra atentatelor criminale îndreptate împotriva obiectivelor – proprietatea de stat, obștească sau privată. În unele cazuri, rezultatul funcționării acestor dispozitive tehnice cauzează leziuni corporale atacantului. Uneori dauna se poate răsfrânge și asupra terțelor persoane.

Legislația penală în vigoare nu reglementează astfel de cazuri, de aceea ele prezintă dificultate în practica judiciară. Ar fi bine-venit legislația nouă să prevadă în cadrul legitimei apărări utilizarea unor astfel de dispozitive, cu condiția că acestea nu pot dăuna în niciun fel unor persoane ce nu au drept scop comiterea unei infracțiuni, aceste dispozitive să fie dotate cu sistem de semnalizare [25].

Statul trebuie să susțină inițiativa oamenilor, să contribuie la încurajarea lor în direcția curmării criminalității. Pentru asigurarea dreptului la legitimă apărare trebuie să li se permită cetățenilor să poarte armă, să-i învețe să se folosească de ea, pentru a o utiliza eficient contra infractorilor [26].

Referințe:

1. DOBRINOIU, V. *Drept penal P. G.*. București: Europa Nova, 1997, p. 289.
2. IONESCU, V. *Legitima apărare și starea de necesitate*. București: Editura Uman, 1972, p. 50.
3. MORARU, V. Raportul dintre infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul și infracțiunile comise de către persoanele cu funcție de răspundere. În: *Revista Națională de Drept*, 2009, nr.10-12, p. 72.
4. BULAI, C. *Manual de drept penal P.G.* București: ALL, 1997, p. 232.
5. BOTNARU, S., BURAVCENCO, I. Starea de pericol social – condiție obligatorie pentru luarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. În: *Revista Națională de Drept*, 2009, nr.10-12, p. 80.

6. ЯКУБОВИЧ, М. И. *Право на самозащиту*. Москва: Знание, 1958, с. 8.
7. ТКАЧЕНКО, В. И. *Необходимая оборона по советскому уголовному праву*. Москва: Юридическая литература, 1979, с. 4.
8. *Ibidem*, p. 6.
9. ТИШКЕВИЧ, И. С. *Защита от преступных посягательств*. Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1961, с. 7.
10. КУДРЯВЦЕВ, В. Н., НАУМОВ, А. В. *Российское уголовное право. Общая часть*. Москва: Спарк, 1997, с. 231.
11. GIURGIU, V. *Drept penal general, doctrină, legislație, jurisprudență*. Iași: Sunset, 1997, p. 323.
12. BOROI, A. *Drept penal P.G.* București: Editura B.E.S.C., 2000, p. 184.
13. DONGOROZ, V. ș. a. *Explicații teoretice ale C.P. Român P. G. V-I*. București: Academiei Republicii Socialiste România, 1969, p. 349.
14. IONESCU, V. *Legitima apărare și starea de necesitate*. București: Uman, 1972, p. 52.
15. BOTNARU, S., BURAVCENCO, I. Starea de pericol social – condiție obligatorie pentru luarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. În: *Revista Națională de Drept*, 2009, nr. 10-12, p. 81.
16. DONGOROZ, V. *Op. cit.*, p. 419.
17. BRÎNZĂ, S. Unele implicații ale Legii nr. 277 din 18.12.2008 asupra calității interpretării și aplicării legii penale. În: *Revista Națională de Drept*, 2009, nr. 10-12, p. 25.
18. ТКАЧЕНКО, В. И. *Op.cit.*, p. 7.
19. СЛУЦКИЙ, И. И. *Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность*. Ленинград: Изд. Ленинградского университета, 1956, с. 44.
20. DONGOROZ, V. *Op. cit.*, p. 349.
21. DUMNEANU, L. Infracțiunile contra vieții și sănătății persoanei în viziunea dreptului comparat. În: *Revista Națională de Drept*, 2009, nr. 10-12, p. 82.
22. IONESCU, V. *Op. cit.*, p. 53.
23. КИРИЧЕНКО, В. Ф. *Основные вопросы учения о необходимой обороне*. Москва, 1948, с. 27-28; ГЕЛЬФАНД, М. А., КУЦ, Н. Б. *Необходимая оборона по советскому уголовному праву*. Киев, 1962, с. 15-17.
24. СЛУЦКИЙ, И. И. *Op. cit.*, p. 50.
25. ЯКУБОВИЧ, М. И. *Обстоятельства, исключающие опасность и противоправность деяния*. Москва, 1979, с. 21.
26. ЮШКОВ, Ю. Необходимая оборона и ее роль в борьбе с преступностью. В: *Советская Юстиция*, №12, 1991.

Prezentat la 19.09.2018